

КНИГА И АРТ – ЛИНГВОПЕДАГОГИКА: ТРАНСФОРМАЦИЯ ТЕКСТА В МУЛЬТИСЕНСОРНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ

И. Ю. Матвеева.¹

Аннотация:

В статье рассматривается проблема технократизации современного образования и предлагается гуманистическая альтернатива через синтез арт-педагогики и лингвопедагогики. Автор обосновывает необходимость трансформации текста в мультисенсорный образовательный опыт посредством творческого чтения и методов искусства. Доказывается, что использование визуальных, аудиальных и кинестетических каналов восприятия способствует формированию поликультурной и творческой личности студента.

Ключевые слова: арт-педагогика, лингвопедагогика, творческое чтение, мультисенсорный опыт, иностранный язык, технократизация, гуманистическая парадигма, поликультурная личность

Процессы глобализации и интеграции, цифровизации и усиления технократизма современного общества влияют на все сферы человеческой жизнедеятельности. Системы педагогического образования адаптируются к указанным изменениям посредством трансформации образовательного пространства, усиления внимания к вопросам академической мобильности, стандартизации образовательных систем, стремления к обмену инновационным и позитивным опытом на международном уровне, а также увеличением темпов адаптивных процессов к новым социальным, экономическим, политическим и технологическим трендам и требованиям.

Цифровые технологии существенно обогатили процесс обучения, предоставив инновационные интерактивные возможности для формирования эффективной образовательной среды, обеспечив открытым доступом к информации субъектов образования, создав условия для индивидуализации образовательных траекторий и инклюзивных возможностей для всех участников образования.

Однако, как отмечает С. С. Корнеенков, в образовании в настоящее время преобладает технократическая психолого-педагогическая парадигма, основными признаками которой является усвоение стандартной программы обучения, нацеленность на развитие знаний и навыков, стимулирование повышенной умственной активности обучающегося и др. [2, с. 53]. В результате такого подхода нивелируется уникальность и неповторимость человека; формируется прагматическая унифицированная модель будущего специалиста, нацеленная на технологическую профессионализацию.

Многими современными исследователями главенство технократической парадигмы рассматривается как вызов. В качестве альтернативы в современной педагогике создаются предпосылки для формирования новых гуманистических подходов, ориентированных на развитие свободной, нестандартизированной, творческой личности обучающегося.

В связи с этим, в последние годы активное развитие получила артпедагогика. Л. А. Маковец определяет артпедагогика как «самостоятельную отрасль педагогической науки, изучающую закономерности воспитания и развития человека средствами искусства» [3, с. 258]. Искусство при этом рассматривается как способ

¹ Матвеева Ирина Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент, ученый секретарь Челябинской областной библиотеки для молодежи, доцент Пермского государственного института культуры.

самоисследования и творческого развития человека посредством развития воображения, внимания, мышления, свободы самовыражения. Симбиоз искусства, педагогики, психологии служит не только обучению, но и развитию, воспитанию, поддержке формирующейся личности.

Инструменты артпедагогики включают методы и приёмы, связанные с различными видами искусства: изобразительным искусством, музыкой, театром и литературой. Рассмотрим потенциал наиболее универсального вида – чтения.

В школе книга и чтение являются важнейшими инструментами любого уровня образования: они помогают развивать навыки чтения, воображения, обогащать словарный запас, формировать речь и логическое мышление. Во взрослом возрасте продолжают способствовать развитию критического мышления и эмоционального интеллекта, являются инструментом получения знаний и саморазвития. Чтение в высшем образовании используется для формирования компетенций по анализу фактов и явлений, самостоятельному мышлению, формировании собственной точки зрения, поиска путей нестандартного решения профессиональных задач [1].

М. В. Позина рассматривает чтение как средство развития студента [4], она его связывает с формированием творческой компоненты личности, которая в конечном итоге предопределяет творческий подход к профессии.

Особую актуальность художественное чтение имеет при обучении иностранных языков, и здесь на помощь арттерапии приходит молодая научная дисциплина лингвопедагогика – междисциплинарная область знания, которая изучает процессы социализации и воспитания личности в условиях иноязычного образования. При этом фокус удерживается не только на формировании лингвистических, но и социальных компетенциях [9]. Книга (как средство отражения языковой концепции) и чтение (цель и средство обучения иностранному языку) в системе лингвопедагогики занимают центральное место, они становятся средством формирования поликультурной личности, где воспитывается ценностное отношение к родной и иноязычным культурам, прививается уважение к ним, приобретаются межкультурные компетенции.

С помощью чтения происходит овладение языковым материалом, развитие устной речи, образного и логического мышления (на основе используемых мыслительных операций наблюдения, сравнения, анализа и синтеза в процессе чтения на иностранном языке), расширение лингвострановедческого и культуроведческого кругозора.

При этом в лингвопедагогике используются различные виды чтения, каждый из которых нацелен на развитие определённых умений: изучающее предусматривает максимально полное и точное понимание всей содержащейся в тексте информации и критическое её осмысление; ознакомительное предполагает извлечение основной информации; просмотровое направлено на получение общего представления о содержащейся в тексте информации, поисковое предполагает овладение умением находить в тексте те элементы информации, которые являются значимыми для выполнения учебной задачи [5].

Однако вершиной освоения языка и проникновения в иноязычную культуру является творческое чтение, под которым понимается не формальный процесс понимания художественного текста, а процесс, при котором читатель активизирует собственные мысли и чувства в процессе освоения литературного произведения, создаёт на его основе вторичные образы. Такое чтение предполагает включённость читателя в жизнь, изображённую писателем, возможность проживать её, сопереживать героям [8].

Для формирования читательских компетенций, связанных с освоением иностранного языка студентами, используется набор традиционных методик: задания к текстам, задания по целенаправленному поиску информации, использование аутентичных текстов, чтение вслух и др. [5]. Однако большим потенциалом, как отмечает Т. В. Христидис, обладают методы артпедагогики,

обеспечивающие трансформацию текста художественного произведения в мультисенсорный образовательный опыт [7]. Для этого в образовательном процессе при изучении художественных текстов требуется использование форм, направленных на одновременное использование нескольких органов чувств (зрения, слуха, осязания, обоняния, вкуса). К таким методам относятся выразительное чтение вслух, мультимедийные презентации, визуализация (использование схем, графиков, иллюстраций, видео к литературному произведению), использование аудиоматериалов (прослушивание звуков, аудиозаписей, подкастов и др.), тактильные материалы (работа с моделями, макетами, интерактивными пособиями), кинестетические упражнения (литературные практические задания, опыты, эксперименты), метод «Ассоциативная карта» (помогает визуализировать и структурировать информацию, используя различные сенсорные каналы), метод театрализации (физическое включение читателя в постановку по литературному произведению), предметное рисование, литературные композиции, работа со вкусовыми и обонятельными ощущениями и др. [6]. Особую актуальность приобретает групповая работа и взаимодействие, в процессе которой происходит обсуждение и обмен впечатлениями после использования мультисенсорных материалов, совместные проекты, в которых учащиеся могут использовать различные сенсорные каналы для достижения общей цели.

Таким образом, использование артпедагогики обеспечит гуманистическое дополнение к технократической модели образования. При этом книга и чтение для обучающихся выступают ядром мультисенсорного образовательного опыта. Сочетание лингвопедагогики и артпедагогики позволяет превратить изучение иностранного языка из механического усвоения норм в глубокий личностный процесс, способствующий развитию свободной, творческой и поликультурной личности. Мультисенсорные технологии, основанные на искусстве, делают обучение более инклюзивным, эмоционально насыщенным и эффективным, что особенно актуально в условиях глобализации и цифровизации современного общества.

Внедрение описанных подходов, безусловно, требует подготовки педагогов, владеющих как лингвистическими, так и арт-терапевтическими методиками, а также создания соответствующей материально-технической базы для реализации мультисенсорных форматов обучения.

Список использованной литературы

1. Васёв, Д. В. Актуализация потенциала культуры чтения при подготовке специалистов в высшей школе / Д. В. Васёв // Преподаватель XXI век. – 2021. – №1-1. – С. 84–94.
2. Корнеенков, С. С. Влияние технократической парадигмы образования на формирование личности и мышления / С. С. Корнеенков // Сибирский педагогический журнал. – 2011. – №5. – С. 45–55.
3. Маковец, Л. А. Артпедагогика как инновационная технология в образовательном пространстве / Л. А. Маковец // Балтийский гуманитарный журнал. – 2018. – №3 (24). – С. 257–260.
4. Позина, М. В. К вопросу о чтении студентов педагогического вуза. Влияние чтения на развитие креативных качеств студента педагогического вуза / М. В. Позина // Современная педагогика. – 2016. – № 11 [Электронный ресурс]. URL: <https://pedagogika.snauka.ru/2016/11/6201> (дата обращения: 12.02.2026).
5. Пономаренко, О. В. Лингво-дидактические особенности обучения просмотровому чтению в условиях реализации ФГОС второго поколения / О. В. Пономаренко. – [Электронный ресурс]. URL: <https://infourok.ru/lingvodidakticheskie-osobennosti-obucheniya-prosmotrovomu-chteniyu-v-usloviyah-realizacii-fgos-vtorogo-pokoleniya-305832.html> (дата обращения: 12.02.2026).

6. Степанищева, А. В. Мультисенсорное обучение: как задействовать все чувства ребёнка для лучшего усвоения знаний / А. В. Степанищева // Молодой ученый. – 2025. – № 24 (575). – С. 283–285. – [Электронный ресурс]. URL: <https://moluch.ru/archive/575/126661> (дата обращения: 12.02.2026).

7. Христидис, Т. В. Потенциал артпедагогики в гармонизации развития личности / Т. В. Христидис // Вестник МГУКИ. – 2019. – №6 (92). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/potentsial-artpedagogiki-v-garmonizatsii-razvitiya-lichnosti> (дата обращения: 12.02.2026).

8. Якимов, И. А. Творческое чтение в системе начального литературного образования: диссертация на соискание кандидата педагогических наук / И. А. Якимов – [Электронный ресурс]. URL: <https://www.dissercat.com/content/tvorcheskoe-chtenie-v-sisteme-nachalnogo-literaturnogo-obrazovaniya> (дата обращения: 12.02.2026).

9. Яковлева, А. Н. Лингвопедагогика как проблема междисциплинарного исследования / А. Н. Яковлева // Образование и наука. – 2012. – №7. – С. 125–134.